

**ЛЕЧЕНИЕ ЗАСТАРЕЛЫХ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ ТАЗА ТИПА C1 ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ
БОКОВОЙ МАССЫ КРЕСТЦА И КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНОГО СОЧЛЕНЕНИЯ**

Хабибьянов Р.Я.

Доктор медицинских наук

Главный научный сотрудник

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»*

Скворцов А.П.

Доктор медицинских наук

Главный научный сотрудник

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»*

Малеев М.В.

Кандидат физико-математических наук

Ведущий научный сотрудник

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»*

**TREATMENT OF LONG-STANDING PELVIC FRACTURES OF TYPE C1 WITH INJURIES TO
THE LATERAL MASS OF THE SACRUM AND SACROILIAC JOINT**

Khabibyanov R.

Doctor of Medical Sciences

Chief Researcher

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"*

Skvortsov A.,

Doctor of Medical Sciences

Chief Researcher

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"*

Maleev M.

Candidate of Physical and Mathematical Sciences

Leading Researcher

*State Autonomous Institution of Health "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"*

Аннотация

В работе представлен разработанный авторами способ лечения застарелых нестабильных повреждений тазового кольца с вертикальным смещением при переломах боковой массы крестца, повреждении крестцово-подвздошного сочленения включает двустороннее наложение пояснично-тазовых фиксаторов в виде изогнутых балок-опор с опорой на подвздошную кость, установку винтов в тела не менее 2-х позвонков и задние отделы подвздошных костей с правой и левой стороны и репозиции остаточного смещения в переднем полукольце таза. Предлагаемая технология лечения застарелых переломов костей таза типа C1 при повреждениях боковой массы крестца и крестцово-подвздошного сочленения обеспечивает низведение вертикально смещенной тазовой кости на максимально возможную дистанцию, осуществление репозиции остаточного смещения в переднем полукольце таза в аппарате внешней фиксации. В этом положении стабилизируется тазовое кольцо в целом, что позволяет проведению ранней активизации пациента.

Abstract

The paper presents a method developed by the authors for the treatment of long-standing unstable injuries of the pelvic ring with vertical displacement in fractures of the lateral mass of the sacrum, damage to the sacroiliac joint, which includes the bilateral application of lumbar-pelvic retainers in the form of curved support beams supported by the abdominal bone, the installation of screws in the bodies of at least 2 vertebrae and the posterior sections of the abdominal bones on the right and left sides and the repositions of the residual displacement in the anterior semicircle of the pelvis. The proposed technology for the treatment of long-standing fractures of the C1 type pelvic bones in cases of damage to the lateral mass of the sacrum and sacroiliac joint ensures the removal of

the vertically displaced pelvic bone to the maximum possible distance, and the reposition of the residual displacement in the anterior semicircle of the pelvis in an external fixation device. In this position, the pelvic ring as a whole is stabilized, which allows for early activation of the patient.

Ключевые слова: нестабильные повреждения тазового кольца, хирургическое лечение, пояснично-тазовые фиксаторы.

Keywords: unstable pelvic ring injuries, surgical treatment, lumbo-pelvic retainers.

Введение

В общей структуре повреждений тазового кольца, по данным статистики, преобладают анатомически сложные повреждения костей таза, квалифицируемые по международной системе AO/ASIF как нестабильные повреждения типа В и С [18, с. 59].

Повреждения заднего полукольца таза в большинстве случаев обусловлены высокоэнергетическими воздействиями, которые происходят чаще в результате дорожно-транспортных происшествий или падений с больших высот и представляют собой одни из самых серьезных повреждений среди травм тазового кольца. Такой вид травм характеризуется длительным периодом нетрудоспособности, высоким уровнем инвалидизации и смертности [12, с. 26].

Нестабильные повреждения тазового кольца с нарушением целостности его заднего отдела встречаются в 8% случаев [14, с. 53; 16, с. 219].

В настоящее время в подходе к лечению данного вида тяжелых повреждений таза преобладает хирургический метод, при этом преобладает ранний функциональный остеосинтез, при этом важнейшей задачей является восстановление анатомии таза [5, с. 31; 6, с. 21; 7, с. 125].

Значительное число случаев (до 76,7%) повреждений заднего отдела тазового кольца сопровождается переломами крестцовой кости и дезинтеграцией в крестцово-подвздошном суставе [8, с. 73]. Современным принципом лечения тяжелых переломов костей таза является активная хирургическая тактика и ранний функционально-стабильный остеосинтез для скорейшей безболезненной активизации [9, с. 31].

Для лечения полифокальных переломов костей таза активно применяется комбинированный остеосинтез [10, с. 38]. Применение сочетания внеочагового остеосинтеза и открытой репозиции способствует малой травматичности вмешательства, восстановлению анатомии через минидоступы. Стабильность фиксации фрагментов после репозиции в аппарате внешней фиксации обеспечивает возможность ранней активизации [11, с. 59].

Хорошо себя зарекомендовал способ чрескостного остеосинтеза нестабильного повреждения таза с вертикальным переломом крестца, включающий раздельную поэтапную репозицию переднего и заднего полукольца таза аппаратом внешней фиксации, надежную стабилизацию отломков таза [12, с. 26].

Однако конструкция громоздка, не эргономична и трудноуправляема.

Предложен и успешно применяется способ лечения с применением устройства для репозиции и стабилизации нестабильных повреждений таза

типа С1. Устройство содержит костные стержни и опоры в виде штатных тазовых полуколец с наличием на них кронштейнов для крепления опор между собой. Устройство имеет манипуляционные планки для вправления тазовых костей, установленные и закрепленные по две в периферических частях каждой опоры во взаимно перпендикулярных плоскостях равноудаленно от закрепленных на опоре костных стержней [13, с. 1]. Конструкция устройства обеспечивает широкий диапазон возможностей для восстановления анатомических соотношений сместившихся отломков тазового кольца в трех плоскостях.

Однако это устройство не позволяет достичь цели в случаях застарелых повреждений тазового кольца с вертикальным смещением из-за ретракции мышц пельвио - торакальной группы, усугубляемой ретракцией связок.

Наиболее эффективным является способ фиксации при односторонних нестабильных переломах крестца, заключающийся в проведении поясничных и тазовых остеофиксаторов с обеих сторон и последующим наложением на них фиксирующей пояснично-тазовой конструкции с возможностью устранения смещения фрагментов таза за счет выполнения дистракции [14, с. 53]. Фиксация при использовании этого способа осуществляется подвздошными и S2AI винтами. При этом достигается стабильность зоны дезинтеграции и, как результат, активный репаративный процесс [15, с. 1803]. Некоторые авторы обоснованно популяризируют этот метод лечения переломов костей таза [16, с. 219; 17, с. 978].

При полифокальной дезинтеграции таза в пределах переднего и заднего полуколец необходима репозиция и стабилизация тазового кольца в целом [18, с. 59].

При застарелых повреждениях тазового кольца с вертикальным смещением низведение смещенной тазовой кости требует значительных усилий, передаваемых на транспедикулярные винты и, соответственно, на тела позвонков. Присутствие в пояснично-тазовой конструкции одного стягивающего элемента - поперечной стяжки, не обеспечивает равномерное перераспределение нагрузок на все четыре транспедикулярных винта, что может быть критичным при остеопорозе. Более того, дезинтеграция в переднем полукольце таза требует коррекции остаточного смещения и надежной стабилизации тазового кольца, что и обеспечивает возможность ранней активизации пациента.

Методика

Разработанный способ лечения застарелых нестабильных повреждений тазового кольца с вертикальным смещением при переломах боковой массы

крестца, повреждении крестцово-подвздошного сочленения включает двустороннее наложение пояснично-тазовых фиксаторов в виде изогнутых балок-опор с опорой на подвздошную кость, установку винтов в тела не менее 2-х позвонков и задние отделы подвздошных костей с правой и левой стороны. Технология применена в травмацентре ГАУЗ РКБ МЗ РТ с 2016 по 2023 гг. у 17 пациентов. Она выполнялась в следующей последовательности. Положение больного на операционном столе - на животе. Производят разрез кожи и мягких тканей, ориентируясь на остистые отростки поясничных и крестцовых позвонков на уровне LI-SIII, обнажая педикулы и подготавливая места для последующего введения транспедикулярных винтов в поясничные позвонки с обеих сторон. После этого производят введение двух транспедикулярных винта в задние ости смещенной подвздошной кости, а с противоположной стороны - одного или двух винтов. Установив пояснично-тазовый фиксатор с опорой на подвздошную кость с неповрежденной стороны изогнутую балку - опору блокируют на головках или головке транспедикулярных винтов, введенных в задне-верхнюю ость подвздошной кости без предварительного напряжения или в нейтральном положении.

Алгоритм действий со стороны смещенной тазовой кости следующий: изогнутую балку-опору устанавливают на головках транспедикулярных винтов с блокировкой на винтах, введенных в задние ости подвздошной кости. Дистракционными щипцами производят репозицию, после чего блокируют винты, установленные в тела позвонков. Изогнутые балки-опоры соединяют двумя поперечными стяжками. Рану ушивают, накладывают асептическую повязку. Пациента укладывают на спину с валиком под поясницу, выполняют рентгенконтроль.

В крылья подвздошных костей устанавливают стержни, фиксируют их к полукольцам, на которых монтируют тазовую опору. После репозиции остаточных смещений переднего полукольца таза опору стабилизируют.

Укладку пациента на операционном столе на живот, с валиком под верхние отделы грудной клетки, осуществляют для поддержания, и формирования поясничного лордоза, при котором угол наклона таза кпереди максимальный. При этом положение таза, как конструкции, самое устойчивое. Это обеспечивает минимизацию нагрузок на стабилизирующие конструкции. Со стороны смещенной тазовой кости изогнутую балку-опору устанавливают на головках транспедикулярных винтов с блокировкой на винтах, введенных в задние ости подвздошной кости. Дистракционными щипцами производят репозицию, после чего блокируют винты, установленные в тела позвонков. Изогнутые балки-опоры соединяют двумя поперечными стяжками. Балки-опоры соединяются между собой двумя резьбовыми стержнями для равномерного перераспределения нагрузок на все четыре транспедикулярных винта, установленных в тела позвонков. После укладки пациента на спину с валиком под поясницу, обзорную рентгенографию таза выполняется для выявления остаточного смещения. Стабилизация тазовой опоры после репозиции остаточного смещения обеспечивает стабилизацию тазового кольца в целом.

На рис. 1 приведена схема двусторонней пояснично-подвздошной фиксации, где: 1 - транспедикулярные винты, введенные в тела позвонков; 2 - изогнутые балки-опоры; 3 - поперечные стяжки; 4 - остеофиксаторы подвздошных костей 5 - внутрикостные резьбовые стержни, установленные в подвздошные кости; 6 - сегменты кольца; 7 - тазовая опора.

Рисунок 1. Схема двусторонней пояснично-подвздошной фиксации

Клинический пример.

Пациентка И., 39 лет – кататравма. Лечилась в ЦРБ – находился на скелетном вытяжении. Через 4 месяца – обращение: укорочение правой бедра на 3 см, боли в области лонного сочленения и в области крестца справа, усиливающиеся при перемене положения тела. После обследования поставлен диа-

гноз «Застарелое нестабильное повреждение тазового кольца. Несросшийся оскольчатый перелом боковой массы крестца справа, застарелый разрыв лонного сочленения, несросшийся оскольчатый перелом лонной и седалищной костей слева. Застарелое вертикальное смещение правой тазовой кости. Укорочение правого бедра на 3 см» (рис. 2).

Рисунок 2. 3-D реконструкция РКТ таза до оперативного вмешательства.

Рисунок 3. Рентгенограмма таза после проведенной операции.

Произведено: пациентка уложена на операционном столе на живот с валиком под верхние отделы грудной клетки. Произведен прямой срединный разрез кожи по проекции остистых отростков поясничных и крестцовых позвонков на уровне L1-SIII с выделением дорзального отдела позвонков, крестца и задние ости подвздошных костей. В тела L III L IV позвонков с обеих сторон установлены транспедикулярные винты. Введены два внутрикостных винта в смещенную заднюю ость подвздошной кости справа. На противоположной (интактной) левой стороны – введен один винт. Смонтированы пояснично-тазовые фиксаторы с опорой на подвздошных костях: с левой стороны изогнутая балка-опора блокирована на головках транспедикулярных винтов и винта, введенного в заднюю ость подвздошной кости в нейтральном положении. С правой стороны изогнутая балка-опора также установлена на головках транспедикулярных винтов с блокировкой на винтах, введенных в заднюю ость подвздошной кости. При помощи дистракционных щипцов максимально уменьшено вертикальное смещение и произведена блокировка винтов, введенных в тела позвонков. Изогнутые балки-опоры

соединены между собой двумя поперечных стяжками 3, создающих цельную опору, в виде прямоугольника, обладающей достаточной прочностью. Послойное зашивание раны, кожи. Асептическая повязка.

После обзорной рентгенографии таза в крылья подвздошных костей установлены по три стержня, на них смонтированы опоры, с фиксацией на них элементов крепления между собой для соединения опор. Осуществлена репозиция остаточного смещения в виде незначительного контрлатерального смещения. Аппарат стабилизирован. Рентгеновский контроль: остаточное вертикальное смещение подвздошной кости составляет до 8 мм из 30 мм до операции (рис. 3), которое нивелируется за счет стелек и набоек на каблук обуви. Стабилизация тазового кольца аппаратом после низведения правой тазовой кости позволила вертикализировать пациентку на 2 сутки после операции.

Выписана на амбулаторное лечение на 8 сутки. Рекомендовано: ходьба на костылях с одинаковой нагрузкой на обе конечности. На сроке 8 недель аппарат внешней фиксации после клинической пробы демонтирован (рис. 4). Ходьба в обуви с дополнительной стелькой – без особенностей.

Рисунок 4. Рентгенограмма таза после демонтажа аппарата.

Заключение

Предлагаемая технология лечения застарелых переломов костей таза типа С1 при повреждениях боковой массы крестца и крестцово-подвздошного сочленения обеспечивает низведение вертикально смещенной тазовой кости на максимально возможную дистанцию, осуществление репозиции остаточного смещения в переднем полукольце таза в аппарате внешней фиксации. В этом положении стабилизируется тазовое кольцо в целом, что позволяет проведению ранней активизации пациента.

Список литературы

1. Аганесов Н. А. Позвоночно-тазовая фиксация при вертикально нестабильных застарелых повреждениях тазового кольца: автореф. дис ... канд. мед. наук. - М., 2023. - 32 с.
2. Борозда И.В., Воронин Н.И., Бушманов А.В. Способ чрескостного остеосинтеза нестабильного повреждения таза с вертикальным переломом крестца // Патент РФ №2306896.. 2007. Бюл. № 27.
3. Дулаев А.К., Кажанов И.В., Преснов Р.А., Микитюк С.И. Триангулярный остеосинтез перело-

мов крестца при вертикально-нестабильных повреждениях таза // Политравма. - 2018. - № 2. - С.17-26.

4. Закиров Р. И. Способ фиксации при односторонних нестабильных переломах крестца // Патент РФ № 2684870. 2021. Бюл. №14.

5. Закиров, Р. И. Ахтямов Хирургия нестабильных повреждений тазового кольца. Тенденции, проблемы и перспективы // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н.Приорова. - 2021. - Т. 28. № 4. - С. 31-38.

6. Казакова Э.Ю., Гринь А.А. Эпидемиология и особенности сочетанных повреждений у пострадавших с переломами позвоночника в результате падения с высоты // Нейрохирургия. - 2019. - Т.21, №3. - С.21-28.

7. Одынский Б. (ред.). Переломы тазового кольца. - М.: Фолиум, 2003. - 206 с.

8. Смирнов А.А. Оперативное лечение вертикально-нестабильных повреждений таза (тип С по классификации АО) // Травматол. и ортопед. России. - 2012. - № 1. - С.73-76.

9. Стельмах К.К. Лечение нестабильных повреждений таза // Травматол. и ортопед. России. - 2005.- № 4. - С.31-38.

10. Утынин К.В., Шнякин П.Г., Шубкин В.Н. Опыт хирургического лечения вертикально-нестабильных повреждений тазового кольца методом дистантной триангулярной пояснично-подвздошной фиксации. // Политравма. - 2017. - №. 4, - С. 38-43,

11. Хабибьянов Р.Я., Малеев М.В. Никитин М.А. Устройство для репозиции нестабильных повреждений тазового кольца со смещением // Патент РФ на изобретение №2764501. Опубликовано 17.01. 2022. Бюллетень № 2.

12. Хабибьянов Р.Я. Аппарат внешней фиксации для лечения повреждений тазового кольца. Общая концепция // Практическая медицина, Актуальные проблемы медицины. - 2012. - №8. Том 1. - С. 26.

13. Halawi M.J. Pelvicringinjuries: surgical management andlong-termoutcomes // J. Clin. Orthop. Trauma. - 2016. - Vol.7, №1. - P.1-6.

14. Lu Y., He Y., Li W. et al. Comparison of biomechanical performance of five different treatment approaches for fixing posterior pelvic ring injury // J. Healthc. Eng. – 2020. - Vol. 22. – P. 53-64.

15. Cai L., Lou Y., Guo X., Wang J. Surgical treatment of unstable pelvic fractures with concomitant acetabular fractures // Int. Orthop. - 2017. Vol.41, №9. P.1803-1811.

16. Giannoudis P.V., Pape H.C. Principles of damage control for pelvic ring injuries // Damage Control Management in the Polytrauma Patient. Springer, Cham, -2017. - P.219-232.

17. Tile M. Fractures of the pelvis and acetabulum: principles and methods of management // Thieme. - 2015. - №3. - P.978 - 984.

18. Yoon Y.C., Ma D.S., Lee S.K. et al. Posterior pelvic ring injury of straddle fractures: Incidence, fixation methods, and clinical outcomes // Asian. J. Surg. - 2021. - Vol.44. №1. - P.59-65.